

CZU 343.575

DOI 10.5281/zenodo.5652840

REGLEMENTĂRI DE DREPT COMPARAT PRIVIND INCRIMINAREA TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

Iurie LARII,

doctor în drept, profesor universitar,

Marian NUCU,

doctor în drept

COMPARATIVE LAW REGULATIONS REGARDING INCRIMINATION OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING

Iurie LARII,

PhD, university professor,

Marian NUCU,

PhD

Sistemul juridic al oricărui stat reflectă atitudinea față de problemele generate de criminalitate, inclusiv de fenomenul narcomaniei. Conștiente de pericolul pe care îl produc multiplele categorii de fapte antisociale, dublate de existența varietății sistemelor juridice, statele lumii, în vederea prevenirii unor dezechilibre procedurale, au luat măsuri menite să conducă la adaptarea unui nou cadru juridic, prin incriminarea de noi fapte privitoare la criminalitatea organizată, aderând la tratate, convenții și acorduri internaționale, europene, regionale sau bilaterale, în acest fel asigurându-se și cadrul instituțional focalizat pe prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri.

Cuvinte-cheie: trafic ilicit de droguri, substanțe narcotice, consum de droguri, comercializarea drogurilor, narcomanie, criminalitate organizată, politică antidrog.

The legal system of any state reflects the attitude towards the problems generated by crime, including the phenomenon of drug addiction. Aware of the danger posed by the multiple categories of antisocial acts, doubled by the existence of a variety of legal systems, the states of the world, in order to prevent procedural imbalances, have taken measures to lead to the adaptation of a new legal framework, by incriminating new facts regarding organized crime, adhering to international, European, regional or bilateral treaties, conventions and agreements, thus ensuring the institutional framework focused on preventing and combating illicit drug trafficking.

Keywords: illicit drug trafficking, narcotic substances, drug consumption, commercialization of drugs, drug addiction, organized crime, anti-drug policy.

Introducere. În prezent, traficul ilicit de droguri reprezintă o activitate criminală cu caracter transnațional, care acționează în conformitate cu legile economiei de piață, având drept scop imediat alimentarea centrelor de consum și, ca finalitate, obținerea unor profituri enorme. Aceasta presupune, în mod justificat, interesul statului de a-și orienta cât mai eficient propria politică în lupta antidrog, pentru apărarea sănătății cetățenilor săi și salvarea valorilor sociomorale. Însă fiecărui stat îi sunt specifice anumite particularități determinate de așezarea geografică, tradiții, religie, cultură și, nu în ultimul rând, de diversitatea și disponibilitatea drogurilor la un anumit moment.

Astfel, cercetarea comparată a criminalității

Introduction. At present, illicit drug trafficking is a transnational criminal activity, which acts in accordance with the laws of the market economy, with the immediate aim of supplying consumption centers and, as a finality, obtaining enormous profits. This justifiably presupposes the state's interest in orienting its own policy in the fight against drugs as effectively as possible, in order to defend the health of its citizens and save socio-moral values. But each state is specific to certain particularities determined by the geographical location, traditions, religion, culture and, last but not least, by the diversity and availability of drugs at a given time.

Thus, the comparative research of crime re-

ții legate de traficul ilicit de droguri permite de a evidenția soluțiile legislative centrate pe prevenirea și combaterea fenomenului narcomaniei în diferite state în funcție de particularitățile naționale ale sistemului de drept al fiecărui stat, existența unor obligații juridice pe plan internațional și la nivelul relațiilor interstatale, care depind de faptul dacă statul este exportator (producător), importator (consumator) sau stat de tranzitare a substanțelor narcotice.

Rezultate obținute și discuții. La statele cu o politică tolerantă față de consumul și circulația ilegală a substanțelor narcotice se referă Germania, Olanda, Italia, Spania și Elveția. Totuși legislația acestor state diferențiază categoriile de răspundere în funcție de tipul substanței narcotice. Respectiv statele au stabilit pedepse destul de severe pentru producerea și distribuția drogurilor „puternice” (LSD, heroina, cocaina, opiul etc.) și măsuri mai puțin severe pentru acțiunile cu substanțe narcotice „ușoare” (marijuana, hașișul etc.).

În *Germania* este în vigoare Legea privind circulația substanțelor narcotice (din 28 iulie 1981, cu modificările și completările ulterioare), care prevede răspundere penală pentru un șir de fapte, clasificate în funcție de gradul de pericol social pe care îl prezintă [1, p. 3-5]. În particular, sunt incriminate următoarele fapte: producerea ilegală a substanțelor narcotice (în proporții mari, care prezintă pericol pentru sănătatea și viața oamenilor, fie de către membrii formațiunilor criminale, fie în scop de înstrăinare); comercializarea substanțelor narcotice; introducerea în țară și păstrarea substanțelor narcotice în proporții mari etc. Pentru păstrarea drogurilor este prevăzută pedeapsa sub formă de privare de libertate pe un termen de la 1 la 4 ani sau amendă. În cazul în care persoana vinovată păstrează substanțe narcotice în proporții mari, aceasta poate fi privată de libertate pe un termen de la 1 la 15 ani [2].

Prezintă interes normele orientate spre atenuarea pedepsei sau chiar neaplicarea pedepsei în privința persoanelor care au săvârșit fapte care nu prezintă un pericol social semnificativ pentru societate, dacă există posibilitatea de a le trata de dependența față de substanțele narcotice. Esența lor constă în faptul că instanța de judecată poate să nu stabilească o astfel de pedeapsă, dacă persoana

lated to illicit drug trafficking allows to highlight the legislative solutions focused on preventing and combating the phenomenon of drug addiction in different states according to the national particularities of the legal system of each state, the existence of legal obligations internationally and the level of interstate relations, which depends on whether the state is an exporter (producer), importer (consumer) or state of transit of narcotic substances.

Results obtained and discussions. Germany, Netherlands, Italy, Spain and Switzerland are concerned with states with a policy of tolerance towards the illegal consumption and circulation of narcotic substances. However, the legislation of these states differentiates the categories of liability according to the type of narcotic substance. Those states have set fairly severe penalties for the production and distribution of “strong” drugs (LSD, heroin, cocaine, opium, etc.) and less severe measures for actions with “light” narcotics (marijuana, hashish, etc.).

The Law on the Movement of Narcotic Substances is in force in *Germany* (of 28 July 1981, as subsequently amended and supplemented), which provides for criminal liability for a series of facts, classified according to the degree of social danger they present [1, p. 3-5]. In particular, the following facts are incriminated: illegal production of narcotic substances (in large proportions, which pose a danger to human health and life, either by members of criminal formations or for the purpose of alienation); marketing of narcotic substances; introduction into the country and storage of narcotic substances in large proportions, etc. For the retention of drugs, the punishment is provided in the form of deprivation of liberty for a term of 1 to 4 years or a fine. If the offender keeps large amounts of narcotics, he may be deprived of his liberty for a period of 1 to 15 years [2].

The rules aimed at mitigating the punishment or even the non-application of the punishment in respect of persons who have committed acts that do not present a significant social danger to society, if there is a possibility to treat them of dependence on narcotic substances are of major interest. Their essence consists in the fact that

păstrează substanțele narcotice în proporții mici și doar pentru consum propriu, fie să-i suspende executarea pedepsei pe un termen de 2 ani, dacă pentru fapta săvârșită este prevăzută o pedeapsă privativă de libertate pe un termen de până la 2 ani [2].

Pe lângă cele menționate, în legislația RFG sunt introduse o serie de completări ce se referă la lupta cu spălarea mijloacelor financiare obținute pe cale criminală. De fapt, este introdusă „regula probării simplificate”, care a extins posibilitățile confiscării bunurilor patrimoniale obținute din activități criminale.

În *Italia* sunt incriminate circulația ilegală (propunerea, comercializarea, transmiterea etc.) a substanțelor narcotice în proporții mici pentru consumul de către altă persoană, precum și producerea ilegală a substanțelor narcotice, cu evidențierea semnelor calificate „în proporții mari” și „producerea organizată ilegală a substanțelor narcotice” [3, p. 56; 4].

De asemenea, constituie agravantă acțiunile ilegale ce se referă la traficul ilicit de droguri comise de membrii unor grupări criminale înarmate. Pentru astfel de formațiuni criminale este prevăzută cea mai severă pedeapsă, și anume privarea de libertate pe un termen de până la 24 de ani [3, p. 59].

Legislația *spaniolă* este reprezentativă sub aspectul diferențierii răspunderii pentru săvârșirea unor acțiuni ilegale cu diferite tipuri de substanțe narcotice. În anul 1985, după introducerea în Spania a modelului legislativ olandez (consumul legal al substanțelor narcotice în scopuri nemedicinale), numărul narcomanilor înregistrați oficial a crescut de la 200 mii până la 1,5 milioane, iar țara s-a transformat într-o bază de transbordare a substanțelor narcotice din toată lumea [5, p. 123]. Acest fapt a influențat considerabil asupra sistemului de pedepse. În prezent, legislația spaniolă a stabilit un regim sancționator sub formă de închisoare pentru comiterea infracțiunilor ce se referă la circulația ilegală a drogurilor „ușoare” pe un termen de până la 17 ani și 4 luni, iar pentru drogurile „puternice” – până la 23 de ani și 4 luni [5, p. 129].

Un loc aparte îl ocupă *Olanda*, țara în care sunt permise comercializarea și consumul drogurilor „ușoare” (marijuana, hașișul) în locuri special destinate. Totuși, în afara acestor localuri este considerată ilegală chiar și comercializarea ma-

the court may not establish such a punishment, if the person keeps the narcotic substances in small proportions and only for his own consumption, or to suspend the execution of the sentence for a period of 2 years, if for the committed deed a custodial sentence of up to 2 years is provided [2].

Along with those mentioned, in the FRG legislation are introduced a series of additions that refer to the fight against money laundering criminally obtained. In fact, the “simplified probation rule” is introduced, which has extended the possibilities of confiscating patrimonial assets obtained from criminal activities.

In *Italy*, the illegal circulation (proposal, marketing, transmission, etc.) of narcotics in small proportions for consumption by another person is incriminated, as well as the illegal production of narcotic substances, with the highlighting of qualified signs “in large proportions” and “illegally organized production of narcotic substances” [3, p. 56; 4].

Also aggravating are the illegal actions related to the illicit drug trafficking committed by members of some armed criminal groups. For such criminal formations, the most severe punishment is provided, namely deprivation of liberty for a term of up to 24 years [3, p. 59].

Spanish legislation is representative in terms of differentiating liability for illegal actions with different types of narcotics. In 1985, after the introduction of the Dutch legislative model (legal consumption of narcotic substances for non-medical purposes) in Spain, the number of officially registered drug addicts increased from 200 thousand to 1.5 million, and the country became a transshipment base of narcotics around the world [5, p. 123]. This has had a significant impact on the punishment system. Currently, Spanish law has established a sanctioning regime in the form of imprisonment for committing crimes related to the illegal circulation of “light” drugs for a period of up to 17 years and 4 months, and for “strong” drugs - up to 23 years and 4 months [5, p. 129].

A special place is occupied by the *Netherlands*, the country where the sale and consumption of “light” drugs (marijuana, hashish) are allowed in specially designated places. However,

rijuanei. Răspunderea penală, fără nici o excepție, este prevăzută doar pentru comercializarea și păstrarea drogurilor cu efect puternic (heroina, cocaina, opiul, LSD etc.). Este important de menționat că mulți criminologi olandezi au constatat că permisivitatea consumului de droguri „ușoare” provoacă ca urmare consumul drogurilor „puternice”.

Austria, în virtutea unei poziții geografice, este un teritoriu de tranzit al substanțelor narcotice. De la sud, est și sud-est, din Slovenia, Ungaria, Cehia și Slovacia pătrund în țară prin „traseul balcanic” heroina, opiul, hașișul, precum și alte substanțe narcotice din grupul canabisului. De la nord-vest și nord – substanțe narcotice sintetice de tipul „Ecstasy”, predominant de origine poloneză și olandeză, precum și cocaina. În afară de aceasta, în regiunile de sud și sud-est ale țării au fost depistate semănături ilegale de cânepă cu conținut sporit de tetrahidrocanabinol (TGK) [6, p. 95].

În ultimii ani, Austria atestă o agravare a situației cu privire la traficul ilicit de droguri. Din anul 1998 este în vigoare Legea privind substanțele narcotice, prevederile căreia, comparativ cu cele ale legii anterioare, au fost aduse în conformitate cu convențiile ONU. Acest act normativ determină nu doar principiile de bază ale contracarării traficului ilicit de droguri, ci mai conține și norme concrete care reflectă faptele ilegale ce se referă la substanțele narcotice, precum și sancțiunile pentru săvârșirea lor [7].

Respectiva lege prevede răspundere contravențională și penală pentru operațiunile ilegale cu substanțele narcotice. Prin urmare, cele mai severe sancțiuni sunt prevăzute pentru activitatea criminală organizată, crearea și conducerea unei organizații criminale, precum și participarea la aceasta a conducătorilor și membrilor organizațiilor criminale care se ocupă de comercializarea ilegală a substanțelor narcotice în proporții mari.

Legea fixează două principii de bază: 1) pedepse severe în privința persoanelor care se ocupă cu traficul de substanțe narcotice (10-20 de ani privațiune de libertate sau chiar detenție pe viață); 2) stimularea narcomanilor de a se trata, inclusiv prin atenuarea pedepsei pentru persoanele bolnave de narcomanie. Păstrarea și consumul substanțelor narcotice sunt interzise. Dacă narcomanul este de acord să fie tratat, atunci în

outside of these places, even the sale of marijuana is considered illegal. Criminal liability, without exception, is provided only for the sale and storage of drugs with strong effect (heroin, cocaine, opium, LSD etc.). It is important to note that many Dutch criminologists have found that permissiveness of “light” drug use causes “strong” drug use.

Austria, by virtue of its geographical position, is a transit territory for narcotics. From the south, east and southeast, from Slovenia, Hungary, Czech Republic and Slovakia, heroin, opium, hashish, as well as other narcotic substances from the cannabis group enter the country through the “Balkan route”. From the northwest and north – come synthetic narcotic substances of the type “Ecstasy”, predominantly of Polish and Dutch origin, as well as cocaine. In addition, illegal sowing of hemp with a high content of tetrahydrocannabinol has been detected in the southern and southeastern regions of the country (TGK) [6, p. 95].

Austria has witnessed a worsening of the situation regarding illicit drug trafficking during the recent years. The Law on Narcotic Substances has been in force since 1998, the provisions of which, compared to those of the previous law, were brought in accordance with UN conventions. This normative act determines not only the basic principles of counteracting illicit drug trafficking, but also contains concrete norms that reflect the illegal facts that refer to narcotic substances, as well as the sanctions for their commission [7].

That law provides for contravention and criminal liability for illegal operations with narcotics. Therefore, the most severe sanctions are provided for organized criminal activity, the creation and management of a criminal organization, as well as the participation in it of the leaders and members of criminal organizations engaged in the illegal trafficking of narcotics in large proportions.

The law sets out two basic principles: 1) severe penalties for drug traffickers (10-20 years imprisonment or even life imprisonment); 2) stimulating drug addicts to treat them, including by reducing the punishment for people with drug disease. The storage and consumption of narcotic

locul privării de libertate instanța de judecată îi stabilește un termen de probă de doi ani [7].

Totodată, prevederile legale oferă posibilitatea tratării de narcomanie doar în baza propriului acord, deoarece se consideră că vindecarea de respectiva maladie, fără voința narcomanului, nu este posibilă. Un program național privind contracararea și răspândirea narcomaniei și a traficului ilicit de droguri în țară lipsește, toată activitatea în acest domeniu fiind realizată în cadrul planificării curente a ministerelor și departamentelor.

La grupul de state cu cea mai severă legislație orientată spre contracararea traficului ilicit de droguri, care prevede măsuri severe de pedeapsă (inclusiv pedeapsa cu moartea), se referă: Franța, China, Iran, Pakistan, Thailanda, Malaysia, Nigeria etc.

Franța, fiind unul din statele-producătoare de bază ale paielor de mac, realizează un control eficient asupra producerii în baza sistemelor de licențiere introduse și a pedepselor penale care limitează proporțiile utilizării ilegale a diferitor droguri. Astfel, în conformitate cu art. 222-41 CP Francez sunt recunoscute în calitate de droguri substanțele și plantele indicate în art. L.627 din Codul sănătății al Franței.

Pentru persoanele fizice sau juridice recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni ce se referă la traficul ilicit de droguri, instanța de judecată, alături de pedepsele de bază, poate stabili o pedeapsă suplimentară sub formă de confiscare a utilajului și a bunurilor care au servit direct sau indirect la săvârșirea infracțiunii; confiscarea totală sau parțială a averii condamnatului; retragerea licenței pe un termen de 5 ani sau lichidarea instituției, dacă de către proprietar sau cu participarea sa au fost săvârșite tranzacții ilegale cu droguri.

Infracțiunile care au ca obiect substanțele narcotice pot fi clasificate în felul următor:

1. Acțiunile orientate spre organizarea sau conducerea grupului în scopul săvârșirii unor operațiuni ilegale cu substanțele narcotice (alin. (1) art. 222-34 CP).

2. Conducerea sau organizarea grupului în scopul utilizării ilegale a substanțelor narcotice (alin. (2) art. 222-34 CP).

3. Importul sau exportul ilegal al substanțelor narcotice, inclusiv transportarea, păstrarea și transmiterea acestora (art. 222-36 și 222-37 CP).

substances is prohibited. If the drug addict agrees to be treated, then instead of deprivation of liberty the court sets a probation period of two years [7].

At the same time, the legal provisions offer the possibility of drug treatment only on the basis of their own agreement, because it is considered that the cure of the respective disease, without the will of the drug addict, is not possible. A national program on counteracting and spreading drug addiction and illicit drug trafficking in the country is missing, all activity in this area being carried out within the current planning of ministries and departments.

The group of states with the most severe legislation aimed at counteracting illicit drug trafficking, which provides for severe punitive measures (including the death penalty), refers to: France, China, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, Nigeria, etc.

France, being one of the main producer countries of poppy straw, achieves effective control over production based on the introduced licensing systems and criminal penalties that limit the proportions of illegal use of various drugs. Thus, in accordance with art. 222-41 of the French Criminal Code the substances and plants indicated in art. L.627 of the French Health Code are recognized as drugs.

For natural or legal persons convicted of a crime related to illicit drug trafficking, the court, along with the basic punishments, may establish an additional penalty in the form of confiscation of the equipment and goods that served directly or indirectly to the commission of the crime; total or partial confiscation of the convict's property; withdrawal of the license for a period of 5 years or liquidation of the institution, if by the owner or with his participation illegal drug transactions were committed.

Offenses involving narcotic substances can be classified as follows:

1. Actions aimed at organizing or leading the group for the purpose of committing illegal operations with narcotic substances (paragraph (1) art. 222-34 of the Criminal Code).

2. Leading or organizing the group for the purpose of illegal use of narcotics (paragraph (2)

4. Infraacțiunile care au ca scop atragerea persoanelor în consumul drogurilor (alin. (2) art. 222-37, art. 222-39 CP).

5. Infraacțiunile orientate spre producerea sau prepararea drogurilor (art. 222-35 CP).

6. Orice acțiuni orientate spre legalizarea veniturilor provenite din comerțul ilegal cu substanțe narcotice (art. 222-38 CP).

Ca tipuri de pedepse complementare, comune pentru persoanele fizice și juridice, pot fi următoarele:

1. Confiscarea utilajului și a întregii averi care a servit direct sau indirect la comiterea infracțiunii, precum și orice produs al său, indiferent de apartenența și locul aflării acestora, dacă proprietarul cunoștea proveniența acestora sau utilizarea lor ilegală (alin. (1) art. 222-49 CP).

2. Confiscarea totală sau parțială a averii condamnatului (alin. (2) art. 222-49 CP).

3. Dacă într-un local deschis pentru public, de către proprietar sau cu participarea sa au fost comise acțiuni ilegale cu droguri, atunci proprietarul localului este lipsit definitiv sau îi este retrasă licența pe un termen de până la cinci ani (art. 222-50 CP).

Pentru persoanele fizice pedepsele complementare pot fi următoarele:

1. Interdicția de a apărea în anumite locuri stabilite de către instanța de judecată, monitorizarea comportamentului și asistența necesară în vederea integrării sociale a persoanei.

2. Interdicția de a părăsi teritoriul Franței pe un termen de până la cinci ani, dacă subiect al infracțiunii este un cetățean francez (art. 131-30 CP).

3. Dacă infracțiunea este comisă de către cetățeni străini, atunci instanța de judecată, pe lângă pedeapsa principală, emite hotărârea privind interdicția de a se afla pe teritoriul Franței definitiv sau pe un termen nu mai mare de zece ani, în funcție de gravitatea faptei comise, după executarea pedepsei principale (art. 222-47 CP).

Față de minorii recunoscuți vinovați de comiterea unor infracțiuni sunt aplicate măsuri de protecție, ajutor, măsuri de monitorizare și măsuri de constrângere cu caracter educativ în condițiile prevăzute de o lege specială, care determină condițiile în care pot fi stabilite pedepse minorilor cu vârsta mai mare de treisprezece ani [8].

Hong Kong. Substanțele narcotice și psi-

art. 222-34 of the Criminal Code).

3. Illegal import or export of narcotic substances, including their transportation, storage and transmission (art. 222-36 and 222-37 of the Criminal Code).

4. Crimes aimed at attracting people to drug use (paragraph (2) art. 222-37, art. 222-39 of the Criminal Code).

5. Offenses aimed at the production or preparation of drugs (art. 222-35 of the Criminal Code).

6. Any actions aimed at legalizing revenues from the illegal trade in narcotics (art. 222-38 of the Criminal Code).

As types of complementary punishments, common for individuals and legal entities, may be the following:

1. Confiscation of the equipment and all the property that served directly or indirectly in the commission of the crime, as well as any of its products, regardless of their affiliation and location, if the owner knew about their origin or their illegal use (paragraph (1) art. 222-49 of the Criminal Code).

2. Total or partial confiscation of the convict's property (paragraph (2) art. 222-49 of the Criminal Code).

3. If in a place open to the public, by the owner or with his participation, illegal drug actions have been committed, then the owner of the place is permanently absent or his license is revoked for a term of up to five years (art. 222-50 of the Criminal Code).

For individuals, the additional penalties may be the following:

1. Prohibition to appear in certain places established by the court, monitoring of behavior and necessary assistance for the social integration of the person.

2. Prohibition to leave the territory of France for a term of up to five years, if the subject of the crime is a French citizen (art. 131-30 of the Criminal Code).

3. If the crime is committed by foreign nationals, then the court, along with the main punishment, issues the decision on the ban on being in the territory of France permanently or for a period not exceeding ten years, depending on

hotrope, în conformitate cu legislația din Hong Kong, cad sub incidența unui regim aspru de control. Unul din actele normative de bază care reglementează relațiile în acest domeniu și care prevede o răspundere severă pentru importul, exportul, tranzitarea, comercializarea și consumul substanțelor narcotice și a precursorilor este Legea privind produsele farmaceutice ce prezintă un risc sporit. Prin legea respectivă se prevede pedeapsa maximă pentru importul ilegal, precum și pentru producerea unor astfel de produse sub formă de amendă, echivalentă cu 625 mii dolari SUA și detenție pe viață [9].

Pedepsele pentru alte infracțiuni legate de substanțele narcotice sunt la fel de severe. Spre exemplu, pentru posesia produselor farmaceutice interzise este prevăzută o amendă de 1 mil. de dolari locali și privarea de libertate pe un termen de 7 ani; pentru deschiderea și întreținerea unui local pentru fumatul substanțelor narcotice – amendă în mărime de 5 mil. de dolari locali și privațiune de libertate pe un termen de 15 ani; pentru cultivarea cânepii sau macului de opiu – amendă în mărime de 100 mii de dolari locali și privațiune de libertate pe un termen de 15 ani [9].

Legea privind substanțele farmaceutice periculoase statuează pentru medicii practicieni să țină o evidență strictă a păstrării și eliberării substanțelor narcotice și a altor produse farmaceutice aflate la evidență strictă. Neîndeplinirea legii în ceea ce privește evidența acestora poate atrage o pedeapsă sub formă de amendă până la 450 mii de dolari locali și privarea de libertate pe un termen de trei ani.

În capitolul 138 al Legii privind substanțele farmaceutice periculoase se regăsește cerința privind controlul asupra utilizării în scopuri medicinale a medicamentelor prin licențierea producătorilor, comercianților, importatorilor și exportatorilor. Pentru importul ilegal, exportul, producerea, livrarea sau posesia precursorilor poate fi aplicată pedeapsa maximă sub formă de amendă în mărime de 1 mil. de dolari locali și privarea de libertate pe un termen de 15 ani [10, p. 156-158].

Un alt domeniu al luptei cu traficul ilicit de droguri este prevenirea „spălării” mijloacelor financiare obținute prin căi ilegale. Legea privind recuperarea veniturilor provenite din circulația ilegală a substanțelor narcotice și Legea privind

the gravity of the act committed, after the execution of the main punishment (art. 222-47 of the Criminal Code).

Protection, assistance, monitoring and educational measures are applied to minors convicted of crimes under the conditions provided by a special law, which determines the conditions under which punishments may be established for minors older than thirteen years [8].

Hong Kong. Narcotic and psychotropic substances, in accordance with Hong Kong law, fall under a strict control regime. One of the basic normative acts that regulates the relations in this field and that stipulates a severe responsibility for the import, export, transit, trade and consumption of narcotic substances and precursors is the Law on pharmaceutical products that present an increased risk. The law provides for the maximum penalty for illegal importation, as well as for the production of such products in the form of a fine, equivalent to 625 thousand US dollars and life imprisonment [9].

Penalties for other narcotics offenses are equally severe. For example, for possession of banned pharmaceuticals, a fine of 1 million local dollars and deprivation of liberty for a period of 7 years is provided; for the opening and maintenance of a place for smoking narcotics - a fine in the amount of 5 million local dollars and deprivation of liberty for a term of 15 years; for the cultivation of hemp or opium poppy - a fine of 100 thousand local dollars and deprivation of liberty for a period of 15 years [9].

The Law on Dangerous Pharmaceutical Substances stipulates for medical practitioners to keep a strict record of the storage and release of narcotic substances and other pharmaceuticals in strict record. Failure to comply with the law regarding this kind of evidence may result in a fine of up to 450 thousand local dollars and deprivation of liberty for a period of three years.

Chapter 138 of the Law on Dangerous Pharmaceutical Substances contains the requirement to control the use of medicinal products for medicinal purposes by licensing manufacturers, traders, importers and exporters. For illegal import, export, production, delivery or possession of precursors, the maximum penalty in the form

infrafracțiunile organizate și grave stabilesc ordinea relevării, înghețării și confiscării mijloacelor provenite în urma comercializării drogurilor, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea prevenirii „spălării” respectivelor mijloace. În afară de aceasta, mijloacele financiare, bunurile mobile și imobile procurate cu banii „spălați”, prin hotărârea instanței de judecată, pot fi confiscate [11, p. 106].

Apropierea geografică a Hong Kong-ului de centrele mondiale de producere a drogurilor din Asia centrală și sud-estică, statutul său de centru comercial și de transport facilitează faptul ca respectivul teritoriu să devină destul de vulnerabil pentru realizarea scopurilor criminale ale traficantilor de droguri internaționali și locali. Din aceste considerente, în politica organelor de drept este actuală extinderea colaborării cu organizațiile naționale și internaționale care luptă cu traficul ilicit de droguri.

În continuare, ne propunem să facem o analiză succintă a cadrului legal care incriminează traficul ilicit de droguri în statele ce fac parte din *sistemul de drept anglo-saxon*.

Pe măsură ce preocupările consistente ale comunității internaționale care au finalizat cu încheierea unui număr important de acorduri, convenții și protocoale menite să prevină și să combată traficul și consumul ilicit de droguri, *Statele Unite ale Americii* au recurs la crearea unor remedii legale interne. Astfel, în SUA au fost adoptate o serie de legi federale care aveau scopul de a reduce circulația drogurilor. Un exemplu în acest sens îl reprezintă legea federală denumită *Actul narcotic al lui Harrison* din 1914, care limita prescripțiile „până la întreruperile medicale legitime” [12]. În sensul acestei legi federale, tribunalele urmau să interpreteze că este admisibil tratamentul cu substanțe narcotice, în ipoteza în care medicii ar putea prescrie narcotice pentru pacienți în cursul tratamentului normal și nu pentru tratamentul dependenței, prin oferirea unei stări de satisfacție cu efect temporar.

Această clauză a fost interpretată după 1917 în sensul că un medic nu poate prescrie opiacee unui dependent, deoarece dependența la acea etapă nu era considerată o boală. În lumina acelor evenimente, un număr de medici au fost arestați, iar o parte din ei au fost condamnați. Într-un final, personalul medical a învățat repede să nu prescrie

of a fine of 1 million local dollars and deprivation of liberty for a period of 15 years may be applied [10, p. 156-158].

Another area of the fight against illicit drug trafficking is the prevention of “laundering” of financial means obtained through illegal means. The Law on the Recovery of Revenues from the Illegal Circulation of Narcotic Substances and the Law on Organized and Serious Crimes establish the order of detection, freezing and confiscation of means of drug trafficking, as well as actions to be taken to prevent “laundering” of those means. In addition, financial means, movable and immovable property procured with “laundered” money, by court decision, may be confiscated [11, p. 106].

Hong Kong’s geographical proximity to the world’s drug centers in Central and South-East Asia, its status as a commercial and transportation hub make it quite vulnerable to the criminal purposes of international drug traffickers, as well as of local. For these reasons, in the policy of law enforcement bodies it became ruling to expand the collaboration with national and international organizations that fight against illicit drug trafficking.

Next, we aim to make a brief analysis of the legal framework that criminalizes illicit drug trafficking in the states that are part of *the Anglo-Saxon legal system*.

As the consistent concerns of the international community have culminated in the conclusion of a number of agreements, conventions and protocols aimed at preventing and combating illicit drug trafficking and use, *the United States* has resorted to the creation of domestic legal remedies. Thus, a number of federal laws were enacted in the United States aimed at reducing drug trafficking. An example of this is the federal law called *the Harrison Narcotics Act* of 1914, which limited prescriptions “to legitimate medical interruptions.” [12]. For the purposes of this federal law, the courts were to interpret that treatment with narcotics would be permissible, in the event that physicians could prescribe narcotics for patients during normal treatment and not for the treatment of addiction, by providing satisfaction with temporary effect.

opioace dependenților. În cauza Statele Unite ale Americii v. Doremus, 249 US 86 (1919), Curtea Supremă a decis că Legea Harrison este constituțională, iar în cauza Webb v. Statele Unite ale Americii, 249 US 96, 99 (1919), Curtea a constatat că medicii nu au putut prescrie narcotice numai pentru întreținere [13].

În 1924 au fost adoptate o serie de amendamente la *Legea Harrison*, prin care a fost interzis importul de heroină pentru orice scop. Totodată, au fost adoptate o serie de legi complementare cum ar fi, de exemplu, *Legea uniformă a narcoticelor* din 1932 și alte acte ale Guvernului Federal.

Legea Harrison, cu toate amendamentele operate, și *Legea uniformă a narcoticelor* au constituit începutul unei noi etape de dezvoltare a criminalității legate de circulația substanțelor narcotice, exprimată prin apariția pieței negre a drogurilor și a economiei subterane.

Adoptarea ulterioară a *Protocolului de la New York din 1935* (intrat în vigoare la 8 martie 1936) viza limitarea și reglementarea cultivării macului opioaceu, precum și producția, comerțul internațional și consumul opiului, necesar atât consumului medicinal, cât și cercetării științifice. Se încerca, concomitent, suprimarea în mod indirect a producțiilor legale de opiu, limitând în același timp stocurile din acest drog deținute de fiecare stat. Același protocol conferea Comitetului central permanent al opiului, ale cărui funcții sunt exercitate în prezent de Organul Internațional de Control al Stupefiantelor (rezultat din fuziunea Comitetului central permanent al opiului cu Organul de control al stupefiantelor), posibilitatea de a lua măsuri adecvate de supraveghere și să aplice, în anumite cazuri, embargoul asupra importului sau exportului de opiu, ori în mod simultan asupra celor două operațiuni, când acest lucru se impune.

Un pas important în prevenirea și combaterea circulației ilegale a stupefiantelor și a substanțelor psihotrope l-a constituit adoptarea în 1984 a *Declarației privind lupta împotriva traficului și consumului ilicit de droguri*, în scopul lansării unei noi ofensive împotriva efectelor nocive, multiple și periculoase create de droguri.

Legislația SUA este foarte complexă în ceea ce privește incriminarea faptelor legate de circulația substanțelor narcotice. Astfel, majoritatea nor-

This clause was interpreted after 1917 in the sense that a doctor cannot prescribe opiates to an addict, because addiction at that stage was not considered a disease. In light of those events, a number of doctors were arrested and some were convicted. In the end, the medical staff quickly learned not to prescribe opiates to addicts. In the case *United States v. Doremus*, 249 U.S. 86 (1919), the Supreme Court ruled that the Harrison Act is constitutional, and in the case *Webb v. United States*, 249 U.S. 96, 99 (1919), the Court found that doctors could not prescribe narcotics just for maintenance [13].

A series of amendments to the Harrison Act were passed in 1924, prohibiting the import of heroin for any purpose. At the same time, a number of complementary laws were adopted, such as the *Uniform Narcotics Law* of 1932 and other acts of the Federal Government.

The Harrison Act, with all its amendments, and the *Uniform Narcotics Law* were the beginning of a new stage in the development of narcotics-related crime, expressed by the emergence of the black drug market and the shadow economy.

The subsequent adoption of *the 1935 New York Protocol* (entered into force on March 8, 1936) aimed at limiting and regulating the cultivation of opium poppies, as well as the production, international trade and consumption of opium, necessary for both medicinal consumption and scientific research. At the same time, an attempt was made to indirectly suppress legal opium production, while limiting the stocks of this drug held by each state. The same protocol gave the Standing Central Committee on Opium, whose functions are currently exercised by the International Narcotics Control Board (resulting from the merger of the Standing Central Committee on Opium with the Narcotics Control Board), the possibility to take appropriate supervisory measures and apply, in certain cases, the embargo on the import or export of opium, or simultaneously on the two operations, when this become necessary.

An important step in preventing and combating the illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances was the adoption in 1984 of the *Declaration on Combating Drug Traf-*

melor de incriminare sunt concentrate în Compartimentul D al Subcapitolului I al Capitolului 13 din Titlul 21 al Codului penal model al SUA.

O situație specifică legislației penale americane se rezumă la faptul că primul articol din compartimentul infracțiunilor comise în sfera circulației drogurilor este spălarea banilor. Astfel, § 854, intitulat *Profituri obținute din investițiile ilicite cu droguri*, interzice oricărei persoane să obțină un venit derivat, direct sau indirect, prin încălcarea prohibiției stabilite în prezentul articol, de a obține venituri ilicite din investițiile făcute în droguri, iar fapta comisă se pedepsește cu închisoare de la un an la 10 ani sau amendă în mărime de până la 50 000 de dolari SUA, ori ambele [14].

Articolul § 856 incriminează *menținerea spațiilor în scopul utilizării drogurilor*, adică fapta exprimată prin deschiderea, închirierea, utilizarea, întreținerea sau gestionarea unui spațiu, indiferent dacă are un caracter permanent sau temporar, în scopul fabricării, stocării, distribuirii, ori folosirii substanțelor narcotice, cu sau fără compensare. Această faptă incriminată de legiuitorul american parțial se aseamănă cu fapta prevăzută la art. 219 CP al RM. Spre deosebire de legiuitorul României și al Republicii Moldova, cel american stabilește pedepse foarte drastice: pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 20 de ani, amendă în mărime de până la 500 000 de dolari SUA sau ambele. Totodată legiuitorul american stabilește pedeapsa pecuniară de 2 milioane de dolari SUA pentru persoanele juridice. În calitate de circumstanță agravantă legiuitorul american indică situația în care infracțiunea de *menținere a spațiilor în scopul utilizării drogurilor* aduce atingere patrimoniului persoanei. În acest caz, la pedeapsa de bază se mai adaugă și o pedeapsă cu caracter civil, care constă într-o amendă în mărime de 250 000 de dolari SUA ori dublul veniturilor brute obținute din activitatea infracțională [15].

Articolul § 861 incriminează *atragera persoanelor sub 18 ani la operațiuni legate de droguri* și anume vânzarea, distribuirea, obținerea etc. și stabilește ca circumstanță agravantă situația în care sunt atrași în această activitate persoane minore cu vârsta de până la 14 ani. Pentru faptele prevăzute la acest articol legiuitorul american prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă în

ficking and Illicit Use, with a view to launching a new offensive against the harmful, multiple and dangerous effects of drugs.

Thus, most of the indictment rules are concentrated in Compartment D of Subchapter I of Chapter 13 of Title 21 of the US Criminal Code Model.

A situation specific to American criminal law is that the first article in the section on crimes committed in the field of drug trafficking is money laundering. Thus, § 854, entitled *Profits from illicit investments in drugs*, prohibits any person from obtaining income derived, directly or indirectly, by violation of the prohibition laid down in this article, from obtaining illicit income from investments in drugs, and the act committed punishes with imprisonment from one to 10 years or a fine of up to 50,000 US dollars, or both [14].

Article § 856 criminalizes *the maintenance of premises for the use of drugs*, i.e. the act expressed by the opening, rental, use, maintenance or management of a space, whether permanent or temporary, for the manufacture, storage, distribution or use of narcotics, with or without compensation. This deed incriminated by the American legislator partially resembles the deed provided in art. 219 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. Unlike the legislator of Romania and the Republic of Moldova, the American one establishes very drastic punishments: imprisonment for up to 20 years, fine in the amount of up to 500,000 US dollars or both. At the same time, the American legislator establishes the pecuniary punishment of 2 million US dollars for legal entities. As an aggravating circumstance, the American legislator indicates the situation in which the crime of *maintaining space for the purpose of drug use* infringes the person's patrimony. In this case, the basic punishment is added to a civil punishment, which consists of a fine in the amount of 250,000 US dollars or double gross income obtained from criminal activity [15].

Article § 861 criminalizes *the attraction of persons under the age of 18 to drug-related operations*, and namely the sale, distribution, obtaining, etc. and establishes as an aggravating circumstance the situation in which minors up to 14 years of age are attracted to this activity. For the

mărime de 50 000 de dolari SUA ori ambele.

Articolul § 863 poate fi denumit ca omolog al art. 217³ CP al RM, iar pedepsele stabilite nu depășesc 3 ani privațiune de libertate cu sau fără amendă în mărime de 25 000 de dolari SUA.

Ca și în alte state, problema traficului ilicit de droguri este actuală și în *Marea Britanie*. Astfel, în anul 1964 a fost adoptată *Legea privind prevenirea abuzului în consumul substanțelor narcotice*, prin care întreprinderile industriale și comerciale specializate în acest domeniu erau obligate să limiteze importul și exportul substanțelor narcotice. Prin Legea din 2 iunie 1965 au fost adoptate *Prevederile de bază privind răspunderea penală pentru circulația ilegală a substanțelor narcotice*, cu o listă amănunțită și cu determinarea tipurilor substanțelor narcotice interzise de a fi importate și exportate fără o permisiune specială.

În anul 1967, în legătură cu răspândirea largă a consumului de heroină și a substanțelor halucinogene de tipul LSD, a fost adoptată *Legea privind controlul asupra răspândirii tipurilor periculoase de droguri*.

În scopul sporirii eficienței luptei cu narcomania și circulația ilegală a substanțelor narcotice, de către Asociația Ofițerilor de Poliție a Marii Britanii a fost creat un grup special antrenat în planificarea luptei cu răspândirea drogurilor la nivel național și local. La rândul său, serviciul pentru lupta cu fenomenul narcomaniei și circulația ilegală a substanțelor narcotice conlucrează intens cu serviciul informațional al Scotland Yard-ului [16, p. 102].

Japonia face parte din statele cu o politică juridico-penală moderată, legislația căreia poate fi apreciată ca fiind una echilibrată și diferențiată. Una din premisele de bază ale concordiei sociale, prosperării economice și stabilității politice în Japonia este influența eficientă asupra criminalității (inclusiv asupra traficului de droguri). Nivelul criminalității în țară, după criteriile internaționale general-recunoscute, este menținut la un nivel destul de scăzut.

Particularitățile poziționării Japoniei pe piața internațională constă în faptul că, nefiind un stat producător de substanțe narcotice, aceasta este una din piețele principale ale comercializării metamfetaminei în Asia.

În Japonia, răspunderea penală pentru comiterea unor infracțiuni legate de droguri este

acts provided for in this article, the American legislator provides for a sentence of imprisonment from 1 to 5 years or a fine in the amount of 50,000 US dollars or both.

Article § 863 may be named as the counterpart of art. 217³ of the Criminal Code of the Republic of Moldova, and the established punishments do not exceed 3 years of imprisonment with or without a fine in the amount of 25,000 US dollars.

As in other states, the issue of illicit drug trafficking is also topical in *Great Britain*. Thus, in 1964, *the Law on the Prevention of Narcotic Substance Abuse* was adopted, by which industrial and commercial enterprises specialized in this field were obliged to limit the import and export of narcotic substances. The Law of June 2, 1965 adopted *the Basic Provisions on Criminal Liability for the Illegal Circulation of Narcotic Substances*, with a detailed list and determination of the types of narcotic substances prohibited from being imported and exported without special permission.

In 1967, in connection with the widespread use of heroin and hallucinogenic substances such as LSD, *the Law on Controlling the Spread of Dangerous Drugs* was adopted.

In order to increase the efficiency of the fight against drug addiction and the illegal circulation of narcotic substances, the Association of Police Officers of Great Britain has created a special group involved in planning the fight against the spread of drugs at national and local level. In its turn, the service for combating the phenomenon of drug addiction and the illegal circulation of narcotic substances works closely with the information service of Scotland Yard [16, p. 102].

Japan is one of the states with a moderate legal and criminal policy, the legislation of which can be considered as a balanced and differentiated one. One of the basic premises of social concord, economic prosperity and political stability in Japan is the effective influence on crime (including drug trafficking). The level of crime in the country, according to generally recognized international criteria, is kept at a fairly low level.

The peculiarities of Japan's positioning on the international market are that not being a state producing narcotics, it is one of the main markets

prevăzută de Codul penal al Japoniei (Cap. 14 „Infrațiunile care se raportează la opiu”) și legile speciale (*Legea privind drogurile și substanțele psihotrope; Legea privind lupta cu cânepa; Legea privind lupta cu opiul; Legea privind lupta cu substanțele cu efect stimulator; Legea privind ocrotirea sănătății psihice*) [17, p. 261-269].

Codul penal al Japoniei prevede pentru importul și alte acțiuni ce țin de opiu o pedeapsă sub formă de privațiune de libertate, cu atragerea obligatorie la muncă pe un termen de la 1 an până la 10 ani (art. 138). Cea mai blândă pedeapsă (privațiunea de libertate cu atragerea obligatorie la muncă pe un termen până la 1 an) este prevăzută de Codul penal al Japoniei pentru deținerea opiului sau a unui dispozitiv pentru fumatul opiului (art. 140) [18].

În Japonia, unde problema narcotizării populației nu este atât de acută, predomină concepția care determină scopurile și semnele de bază ale pedepsei, și anume cea a reabilitării delincvenților în baza unui tratament individual [19, p. 28].

În afară de pedeapsa nemijlocită prevăzută pentru circuitul ilegal al substanțelor narcotice, Japonia mai posedă un mecanism eficient de luptă cu veniturile ilegale și legalizarea acestora. Se consideră că lupta cu veniturile ilegale trebuie să fie realizată în paralel cu curmarea infrațiunilor din care provin mijloacele financiare, confiscarea veniturilor ilicite și prevenirea tăinuirii și spălării banilor, fapt care oferă cel mai optim rezultat în domeniul contracarării criminalității. *Legea specială privind lupta cu drogurile*, care a intrat în vigoare în anul 1992, este orientată spre lupta cu veniturile ilicite obținute în urma infrațiunilor legate de droguri. Ministerul Finanțelor și alte organe administrative verifică activitatea tuturor instituțiilor financiare și realizează supravegherea acestei activități. Instituțiile financiare sunt obligate să verifice minuțios clienții, să acorde o atenție sporită anumitor tranzacții și să păstreze într-un dosar separat astfel de documente. În afară de aceasta, în prezent funcționează un sistem de control al circulației unui anumit tip de capital provenit în urma tranzacțiilor [20].

Există obligativitatea de a raporta despre tranzacțiile suspectate că sunt legate de droguri. În Japonia nu funcționează o lege privind secre-

for methamphetamine trade in Asia.

In Japan, criminal liability for drug-related offenses is provided by the Japan Criminal Code (Chapter 14 “Offenses Related to Opium”) and special laws (*Law on Drugs and Psychotropic Substances; Law on the Fight Against Hemp; Law on the Fight Against Opium; Law on the Fight Against Substances with Stimulating Effect; Law on Mental Health Protection*) [17, p. 261-269].

Japan’s Criminal Code provides for the importation and other opium-related actions a punishment in the form of deprivation of liberty with compulsory employment for a period of 1 to 10 years (art. 138). The mildest punishment (deprivation of liberty with compulsory employment for a period of up to 1 year) is provided by the Japan Criminal Code for possession of opium or a device for smoking opium (art. 140) [18].

In Japan, where the problem of drug trafficking is not so acute, the concept that determines the basic purposes and signs of punishment, and namely that of rehabilitating offenders on the basis of individual treatment, predominates [19, p. 28].

In addition to the direct punishment provided for the illegal trafficking of narcotics, Japan also has an effective mechanism to combat illegal revenues and their legalization. It is considered that the fight against illegal income must be carried out in parallel with the cessation of crimes from which the financial means come, confiscation of illicit income and prevention of concealment and money laundering, which offers the best result in the field of crime’s counteracting. *The Special Law on Drugs*, which entered into force in 1992, is aimed at fight against illicit income from drug-related offenses. The Ministry of Finance and other administrative bodies verify the activity of all financial institutions and carry out supervision over this activity. Financial institutions are required to thoroughly check customers, pay close attention to certain transactions and keep such documents in a separate file. In addition, there is currently a system of control over the movement of a certain type of capital resulting from transactions [20].

There is an obligation to report suspected drug-related transactions. There is no law on the

tul operațiunilor bancare și instituțiile financiare. Organele de anchetă, în baza mandatului eliberat de către judecător, pot efectua percheziții și ridica diferite documente referitoare la tranzacții din aceste instituții. În pofida eforturilor considerabile întreprinse în scopul asigurării transparenței activității instituțiilor financiare, sumele mari de bani în numerar, care sunt transferate pentru plăți în baza unor tranzacții de afaceri, permit grupărilor criminale de a-și utiliza veniturile ilicite sub această formă. Respectiva practică de afaceri reprezintă unul din factorii de care trebuie ținut cont în cazul încercărilor de a diminua sumele capitalului spălat.

Concluzii. Legislația majorității statelor, îndeosebi a celor europene, parcurgând o cale de formare a legislației antidrog printr-o atitudine liberală sau, dimpotrivă, una severă față de traficul ilicit de droguri poate fi apreciată în prezent ca fiind una echilibrată și diferențiată. În urma analizei reglementărilor juridice privind contracararea traficului ilicit de droguri se constată că cele mai multe state se conduc atât de actele normative naționale, cât și de cele internaționale. Totodată, legislația și sistemul de executare a pedepselor în domeniul luptei cu traficul ilicit de droguri sunt specifice, fapt care este condiționat de particularitățile naționale ale statului, precum și de situația criminogenă concretă. În condițiile existenței unor particularități juridice care reglementează răspunderea penală pentru circuitul ilegal al substanțelor narcotice în diferite țări, o tendință comună este agravarea pedepselor pentru formele organizate de săvârșire a respectivelor categorii de fapte infracționale.

secrecy of banking and financial institutions in Japan. Investigative bodies, based on the warrant issued by the judge, may conduct searches and collect various documents related to transactions in these institutions. Despite considerable efforts to ensure the transparency of the activities of financial institutions, large sums of cash, which are transferred for payments based on business transactions, allow criminal groups to use their illicit income in this form. That business practice is one of the factors that should be considered when trying to reduce the amount of money laundered.

Conclusions. The legislation of most states, especially European ones, following a path of formation of anti-drug legislation through a liberal attitude or, on the contrary, a severe one towards illicit drug trafficking can be now appreciated as a balanced and differentiated one. Following the analysis of the legal regulations on counteracting illicit drug trafficking, it is found that most states are governed by both national and international normative acts. At the same time, the legislation and the system of execution of sentences in the field of the fight against illicit drug trafficking are specific, which is conditioned by the national particularities of the state, as well as by the concrete criminogenic situation. Given the existence of legal features that regulate criminal liability for the illegal circulation of narcotic substances in different countries, a common trend is the aggravation of penalties for organized forms of committing the respective categories of criminal acts.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Deutsches Polizeiblatt. DGR, 2000, № 1.
2. Закон ФРГ об обороте наркотических средств от 28 июля 1981 г. (с изм. и доп. 1986 г.). Санкт-Петербург, 2001.
3. Dumitrescu C.S., Stoica M.M. Sistemul organizațiilor internaționale nonguvernamentale. București: Ed. ProUniversitaria, 2007. 214 p.
4. Giurea L., Ștefan C.E. Reglementarea juridică a operațiunilor cu precursori de droguri. În: <http://www.itCode.ro>
5. Рыжиченков В.И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков: Теория и практика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1999. 174 с.
6. Țical G.M. Manual antidrog: prevenire și combatere a traficului de droguri: elemente de identificare și efectele drogurilor. București: Ed. Pildner & Pildner, 2003. 195 p.
7. Закон о наркотических средствах 1998 г. Австрия. Параграфы 27-32. Москва: Юридическая литература, 2004.

8. Codul penal francez, cu modificări și completări până la 13 mai 2012. În: <http://ru.scribd.com/doc/93392414/Codul-Penal-Francez>
9. Закон об опасных лекарственных препаратах. Глава 134. Обладание запрещенными препаратами. Гонконг. Москва: Эксмо, 2003.
10. Даниэлян А. Международно-правовые основы сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2006. 180 с.
11. Князев В. Правовые и организационные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков за рубежом. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 1998. 250 с.
12. Harrison Narcotics Tax Act, 1914. Full text of the Act. In: <http://druglibrary.org/schaffer/history/e1910/harrisonact.htm>
13. Stephen R. Kandall. Women and Addiction in the United States-1850 to 1920. In: http://archives.drugabuse.gov/pdf/DARHW/033-052_Kandall.pdf
14. Code of Laws of United States of America, US Criminal code. In: <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/18/I>
15. McNamara, Joseph D. The Drug War: The American Junkie. California, 2004. In: http://www.heartland.org/sites/all/modules/custom/heartland_migration/files/pdfs/1561.pdf
16. Давид Р. Основные правовые системы современности. Москва: Международные отношения, 1996. 400 с.
17. Сергеев А. (отв. ред). Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: учеб. пособие, ч. 2. Москва: Щит-М, 2003. 312 с.
18. Codul penal al Japoniei. In: <http://ru.scribd.com/doc/130229810/Codul-Penal-al-Japoniei>
19. Антонов О.А., Коновалова С.И., Осадчая Н.Г. Система наказаний в Российском уголовном праве и проблемы применения отдельных видов наказаний: учебное пособие. Москва: ИМЦГУК МВД России, 2002. 100 с.
20. Международные инициативы. Новые тенденции и проблемы в области борьбы с отмыванием денег. В: <http://newasp.omskreg.ru/bekryash/app4.htm>

Despre autori:

Iurie LARII,

*doctor în drept, profesor universitar,
prorector pentru știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
e-mail: iulari72@gmail.com*

Marian NUCU,

*doctor în drept
Șef al IPJ Constanța (România)
e-mail: tutankamon_great@yahoo.com*

About authors:

Iurie LARII,

*PhD, university professor,
prorector for Science
of the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA
e-mail: iulari72@gmail.com*

Marian NUCU,

*PhD, Head of the Police Inspectorate
of Constanța County (România)
e-mail: tutankamon_great@yahoo.com*